

DOVEZI PUBLICARE / POSTARE REZULTATE CONFORM LEGII 183/2024

Site-ul Pluridisciplinary Center

PLURIDISCIPLINARITY CENTER
CREȘTERE DEZVOLTARE
INOVARE

Bine ați venit la Pluridisciplinary Center

Pluridisciplinary Center este un centru de cercetare-dezvoltare-inovare, organizat juridic în România sub formă de Societate cu Răspundere Limitată (SRL).

Activitatea centrului se realizează prin intermediul evenimentelor științifice, publicațiilor științifice, proiectelor private și cu finanțare publică, vizând cercetarea-dezvoltarea-inovarea în științe sociale și umaniste, biotehnologie, precum și în alte științe naturale și inginerie. [Regulamentul de organizare și funcționare](#), precum și [Regulamentul de concurs și examen](#) prevăd modalitatea de derulare a activităților centrului. [Politica de confidențialitate](#)

Sediu social
Str. Sculptorilor 25B, București, Sector 6, România
pluridisciplinarycenter@consultant.com
+18577587115 (whatsapp)

Activitate la terți
România și internațional

This website was made with Webnode. [Create your own](#) for free today! [Get started](#)

Regulament de concurs și examen Pluridisciplinary Center SRL

Pluridisciplinary Center

Files

RCE_02.pdf

1 of 14

Autonomic Zoom

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București
CUI 50661501, EUI: ROONRC.12024045368008
Tel. 073980339; E-mail: pluridisciplinarycenter@consultant.com

Revizuire aprobată în ședința
Consiliului de Administrație al Pluridisciplinary Center
din data ce 21.02.2025

Regulament

pentru încadrarea și promovarea pe posturi corespunzătoare funcțiilor și gradelor profesionale de ACS, CS, CS III, CS II și CS I a personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul Pluridisciplinary Center SRL (Regulament propriu de concurs și regulamentul propriu de examen)

CAPITOLUL I. Dispoziții generale
Art. 1. Baza legală
Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare din luna august 2024, având ca documente de referință următoarele:
- Legea nr. 183/2024 privind Statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (în vigoare de la 12 iulie 2024) și totalitate fondului legislativ adiacent;
- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Carta europeană a cercetătorilor, prevăzută în anexa II la Recomandarea Consiliului din 18 decembrie 2023 privind un cadru european pentru atragerea și păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării, inovării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C/2023/1640 din 29 decembrie 2023;

Files (3.3 MB)

Name	Size	Download all
RCE_02.pdf	3.3 MB	Preview Download

Share

33 VIEWS 40 DOWNLOADS

Show more details

Versions

Version	Date
Version v2 10.5281/zenodo.14968232	Feb 21, 2025
Version v1 10.5281/zenodo.14962693	Feb 4, 2025

View all 2 versions

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.14962892. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. [Read more.](#)

External resources

Indexed in

[OpenAIRE](#)

Communities

This record is not included in any communities yet.

Browser: Anunțuri - pluridisciplinaritycenter x +
 URL: pluridisciplinaritycenter.webnode.page/anunțuri/

**PLURIDISCIPLINARITY
CENTER**
CERCETARE-
DEZVOLTARE-INOVARE

- Acasă
- Cercetare
- Proiecte
- Evenimente
- Publicații
- Anunțuri**
- Contact

Powered by Webnode
Cookies

ANUNȚURI

Pluridisciplinarity Center asigură dezvoltarea de noi proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, anunțând deschisă colaborarea cu alte instituții și organizații pentru continuarea sustenabilității societății moderne.

**Concurs CSI (CSR4)
Agronomie**

Anunț concurs CSI (CPR4)
 Condiții pentru promovarea în grad a cercetătorilor științifici
 Legea 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
 Standardele minimale ale comisiilor de specialitate: Ordin 6129/2016
 Postat: 04.02.2025
[Rezultate paliative concurs](#)
 (07.03.2025)
[Rezultate finale concurs](#)
 (11.03.2025)

**Concurs CSI (CSR4)
Științe ale Educației**

Anunț concurs CSI (CPR4)
 Condiții pentru promovarea în grad a cercetătorilor științifici
 Legea 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
 Standardele minimale ale comisiilor de specialitate: Ordin 6129/2016

**Concurs CSI (CSR4)
Economie**

Anunț concurs CSI (CPR4)
 Condiții pentru promovarea în grad a cercetătorilor științifici
 Legea 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
 Standardele minimale ale comisiilor de specialitate: Ordin 6129/2016

This website was made with Webnode. Create your own for free today! [Get started](#)

Browser: Cercetător științific gradul I - CSI x +
 URL: zenodo.org/records/14802371

Cercetător științific gradul I - CSI (Cercetător principal R4 - CP R4)

Pluridisciplinarity Center

Cercetător științific gradul I - CSI (Cercetător principal R4 - CP R4)

Files

Anunț-04_02_2025.pdf

ANUNȚ

Pluridisciplinarity Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:
 Post: Cercetător științific gradul I - CSI (Cercetător principal R4 - CP R4)
 Număr de posturi scoase la concurs: 1
 Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă
 Durata contractului: **Nedeterminată**
 Postul este în domeniul: Agronomie
 Specializarea: Agronomie
 Cerințe: Experiență de cercetare în Agronomie, Agroonomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană, Economie Agro-alimentară Montană
 Atribuțiile postului: activități de cercetare și diseminare a rezultatelor conform fișei postului
 Loc de derularea concursului: Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, România
 Doarzul de înțelegere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) <https://www.incd.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-idi/> - sistem de cercetare - promovare CSI, CS II - Lista documentelor de concurs CSI.
 Dozarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul social al Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25A, Sector 6, 060628, București, România.
 Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.
 Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 183/2024 și normelor/reglementărilor aferente, Ordinului M.E.C.S. 6129/2016, precum și regulamentul de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinarity Center SRL.
 Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinaritycenter@pluridisciplinaritycenter.com.

Administrația Pluridisciplinarity Center SRL

Name	Size	Download all
Anunț-04_02_2025.pdf	431.5 KB	Download

[Citations](#)

Share

43

VIEWES

32

DOWNLOADS

Show more details

Versions

VERSION V2 Feb 4, 2025

10.5261/zenodo.14802371

VERSION V1 Dec 10, 2024

10.5261/zenodo.14817024

[View all 2 versions](#)

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5261/zenodo.14802371. The DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. Read more.

External resources

Indexed in

[OpenAIRE](#)

Communities

This record is not included in any communities yet.

Details

DOI
[10.5261/zenodo.14802371](https://doi.org/10.5261/zenodo.14802371)

Resource type
 Other

Publisher
 Zenodo

Rights

Platforma electronică online oficială a MEC (MCID)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Autentificare Membri

E-mail:

Parola:

LOGIN

Înregistrare
Am uitat parola

Ultimele anunturi

Asistent de cercetare științifică student doctorand
Institutul de Chimie Fizică - Ilie Murgulescu al Academiei Române
anunță existența unei poziții libere de asistent de cercetare pentru

Anunț recrutare și selecte personal 1 post Cercetător

Cercetator stiintific gradul I - CPR4

Descriere scurta:

Cercetare în Agronomie, Agronomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană. Detalii în anunt.

Data publicării: 04 Februarie 2025

Data limită: **14 Martie 2025**

Anunțul: [Cercetator stiintific gradul I CPR4_3116 U](#)

Angajator: **Pluridisciplinarity Centre SRL**

Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste; Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Adresa: **Str. Sculptorilor 25B, Sector 6, București, 060628, România, București,**

Cercetator_stiintific_gradul_I_CPR4_3116.pdf 1 / 4 67%

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: RDO/NRCJ2C24045364008

ANUNȚ

Pluridisciplinarity Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:
Post: Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)
Număr de posturi scoase la concurs: 1
Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă
Durata contractului: Nedeterminată
Postul este în domeniul: Agronomie
Specializarea: Agronomie
Cerințe: Experiență de cercetare în Agronomie, Agronomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană, Economie Agro-alimentară Montană
Atribuțiile postului: activități de cercetare și diseminare a rezultatelor conform fișei postului
Loc de derulare a concursului: Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 40C157, Cluj-Napoca, România
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) <https://www.mcid.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-i-ii/> – sistem de cercetare – promovare CS I, CS II – Lista documentelor de concurs CS I
Dosarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul social al Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 5, 060628, București, România.
Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 183/2024 și normelor/reglementărilor aferente, Ordinului M.E.C.S. 6129/20.12.2016, precum și Regulamentului de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinarity Center SRL.
Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL
Președinte Consiliu Științific
Prof.univ.dr. Mihai Coveci

Platforma internațională de locuri de muncă

Senior Researcher Grade I (CSI - CPR4)

Posted 48 minutes ago • Worldwide

Fluridisciplinarity Center SRL organizes a competition to fill a vacant position of scientific researcher grade I I norm. Registrations for the competition are made within 30 days from the date of publication (start of the announcement). The documents related to the competition (namely the announcement containing the general and specific conditions, the competition calendar and other information) are displayed at the center's headquarters, on our website and posted on the pdf of announcement on this portal. The files are received at the center's headquarters. For more information see the pdf announcement.

Not Sure Hourly • 6+ months Duration • Expert Experience Level

Contract-to-hire opportunity
This lets talent know that this job could become full-time.
[Learn more](#)

Attachment
[Announcement_04.02.2025.pdf \(421 KB\)](#)

Project Type: Complex project

Skills and Expertise
General Research Skills
Academic Research
Other: Agriculture, Science, Bioeconomy, Agronomy, Food, Mountain Economy

About the client
Payment method not verified
Phone number verified
Romania
9:15 PM
0% hire rate, 1 open job
Individual client
Member since Feb 2, 2025
Job link: <https://www.upwork.com/jobs/-C>
Copy link

556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676 | 1 / 4 | 78% |

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: R00NRCJ2024045368008

ANNOUNCEMENT

Pluridisciplinarity Center SRL organizes a competition/exam for career promotion at a professional level, as follows:
Position: Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)
Number of positions put up for competition: 1
Type of employment contract: Full-time individual employment contract
Contract duration: Indefinite
The position is in the field: Agronomy
Specialization: Agronomy
Requirements: Research experience in Agronomy, Mountain Agronomy, Mountain Bioeconomy, Mountain Economics, Mountain Agri-Food Economics
Job responsibilities: research activities and dissemination of results according to the job description
Competition venue: Central Business Plaza, Ploiești Street no. 9, 400157, Cluj-Napoca, Romania
The application file for the competition/exam must contain the documents published on the website of the Romanian Ministry of Education and Research (MEC) <https://www.mecid.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-ld/> – research system – promotion CS I, CS II – List of CS I competition documents.
Contest files must be submitted within 30 calendar days from the date of publication of the announcement – date of the start of the competition (04.02.2025), at the registered office of Pluridisciplinarity Center SRL at 25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest, Romania.
The duration and completion of the competition, respectively the exam, is 15 days from the date of registration for the competition/exam, at the level of the competition/exam committee, and 45 days from the submission of the competition/exam committee report and the file containing the documents related to the competition/exam to Romanian MEC.
The competition will be held in accordance with the provisions of the Romanian legislation in force, Romanian Order MECES 6129/20.12.2016, as well as the Exam Regulation of Pluridisciplinarity Center SRL.
Additional information can be obtained by calling 0774980339 or emailing pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL
President of the Scientific Council
Prof. Mihai Covaci, PhD

Senior Researcher Grade I (CSI) x 556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676 x +

upwork-usw2-prod-agma-file-storage.s3.us-west-2.amazonaws.com/opening-attachments/556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676?response-content-disposi...

556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676 2 / 4 - 78% +

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: RODNRC.J2024045368008

**The competition schedule for the vacant position of
Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)**

	CSI
Date of publication of the announcement on the official national online platform of MEC, at the headquarters and on the center's website	04.02.2025, 2:00 p.m.
Deadline for submitting competition files (in original) at the center's headquarters	06.03.2025, 16:00
Date of file analysis and interviews	07.03.2025, 15:00
Date of results display on the center's website	07.03.2025, 16:00
Deadline for submitting appeals	10.03.2025, 10:00
Date of display of final results on the center's website	11.03.2025, 10:00

THIS ANNOUNCEMENT WAS PUBLISHED ON THE CENTER'S WEBSITE - "ANNOUNCEMENTS" SECTION, AT THE CENTER'S HEADQUARTERS, ON THE OFFICIAL NATIONAL ONLINE PLATFORM OF MEC (<https://jobs.mcd.gov.ro/>), IN THE NATIONAL NEWSPAPER OF ROMANIA AND ON UPWORK INTERNATIONAL PLATFORM. DATE: 04.02.2025.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL
President of the Scientific Council /
Prof. Mihai Covaci, PhD

Senior Researcher Grade I (CSI) x 556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676 x +

upwork-usw2-prod-agma-file-storage.s3.us-west-2.amazonaws.com/opening-attachments/556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676?response-content-disposi...

556bd59f7e4664c8205d1e621d6d6676 3 / 4 - 77% +

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: RODNRC.J2024045368008

ANUNȚ

Pluridisciplinarity Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:
Post: Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)
Număr de posturi scoase la concurs: 1
Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă
Durata contractului: Nedeterminată
Postul este în domeniul: Agronomie
Specializarea: Agronomie
Cerințe: Experiență de cercetare în Agronomie, Agronomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană, Economie Agro-alimentară Montană
Atribuțiile postului: activități de cercetare și diseminare a rezultatelor conform fișei postului
Loc de derulare a concursului: Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, România
Dosarul de înțiere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) <https://www.mcd.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-idi/> – sistem de cercetare – promovare CS I, CS II – Lista documentelor de concurs CS I.
Dosarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul social al Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București, România.
Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen, și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Ordinului M.E.C.S. 6129/20.12.2016, precum și Regulamentului de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinarity Center SRL.
Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL
Președinte Consiliu Științific
Prof.univ.dr. Mihai Covaci

Sediul Pluridisciplinary Center SRL

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București
CUI 50961901; EUID: R00NRC.J2024045368008
Tel. 0774980339; E-mail: pluridisciplinarycenter@consultant.com

AVIZIER PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: R00NRC.J2024045368008

ANUNȚ

Pluridisciplinary Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:

Post: Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CPR4)

Număr de posturi scoase la concurs: 1

Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă

Durata contractului: Nedeterminată

Postul este în domeniul: Agronomie

Specializarea: Agronomie

Cerințe: Experiență de cercetare în Agronomie, Agronomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană, Economie Agro-alimentară Montană

Atribuțiile postului: activități de cercetare și dseminare a rezultatelor conform fișei postului

Loc de derulare a concursului: Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, România

Dosarul de înțiere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) <https://www.mec.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-idt/> – sistem de cercetare – promovare CS I, CS II – Lista documentelor de concurs CS I.

Dosarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul social al Pluridisciplinary Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București, România.

Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen, și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 183/2024 și normelor/reglementărilor aferente, Ordinului M.E.C.S. 6129/20.12.2016, precum și Regulamentului de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinary Center SRL.

Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinarycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinary Center SRL
Președinte Consiliu Științific
Prof.univ.dr. Mihai Covaci

1

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL
25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: R00NRC.J2024045368008

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)

	CS I
Data publicării anunțului pe platforma online națională oficială a MEC, la sediul și pe site-ul centrului	04.02.2025, ora 14:00
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs (în original), la sediul centrului	06.03.2025, ora 16:00
Data analizării dosarelor și realizarea interviurilor	07.03.2025, ora 15:00
Data afșării rezultatelor pe site-ul centrului	07.03.2025, ora 16:00
Data limită pentru depunerea contestațiilor	10.03.2025, ora 10:00
Data afșării rezultatelor finale pe site-ul centrului	11.03.2025, ora 10:00

PREZENTUL ANUNȚ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A CENTRULUI – SECȚIUNEA "ANUNȚURI", LA SEDIUL CENTRULUI, PE PLATFORMA ONLINE NAȚIONALĂ OFICIALĂ A MEC (<https://jobs.mec.gov.ro/>), ÎN ZIARUL NAȚIONAL DIN ROMÂNIA ȘI PE PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ UPWORK. DATA: 04.02.2025.

Administrator Pluridisciplinary Center SRL
Președinte Consiliu Științific
Prof.univ.dr. Mihai Covaci

2

MICA PUBLICITATE ZIARUL NAȚIONAL

NOTIFICĂRI

LICHIDATORUL judiciar desemnat prin Hotărârea nr.35/30.01.2025, pronunțată de Tribunalul Iași-Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.4375/99/2024 (265/2024), privind debitoarea S.C. **HOLMBERGS SAFETY SYSTEM S.R.L.**, având C.U.I. 21495905, cu sediul social în mun. Pașcani, str. Grădiniței, nr.11, jud. Iași, înscrisă la O.R.C. Iași sub numărul J22/1042/2007, notifică deschiderea procedurii generale de faliment, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 17.03.2025. În temeiul art.114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor este 16.04.2025. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI. Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 16.05.2025. Adunarea creditorilor va avea loc în data de 22.04.2025, ora 10:00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Huși, str. 1 Decembrie, nr.32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea onorariului. Relații la lichidatorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huși, tel. 0335/566.035, 0727/850. 575, e-mail: estconsult@yahoo.com.

Subserisa **OMNICONCONSULT IPURL**, în calitate de administrator judiciar, NOTIFICĂ: 1. Deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitorul **MITRUȚĂ FAMILY EU-GENS.R.L.**, CUIRO39127990/J28/297/2018, sediu: comuna Cotea, sat Coteana, str.Drumul Comunal nr.92, nr.177, jud. Olt, prin încheierea 01/13.01.2025 pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr.2510/104/2024. Creditorii se pot înscrie la masa credală prin depunerea unei cereri de admitere a creanței în condițiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de creanță: 25.02.2025. Termen de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe: 17.03.2025; termenul de definitivare a tabelului creanțelor: 10.04.2025. Se convoacă Adunarea creditorilor la data de 21.03.2025, ora: 11, în Mun. Slatina, Bd. A.I.Cuza, nr.33, bl.1E, sc.E, ap.1, jud. Olt, având ca ordine de zi: constituirea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, stabilirea onorariului administratorului judiciar.

C.I.I. **ORĂȘANU LILIANA**, lichidator judiciar al societății **ABIPREST PLUS S.R.L.**, cu sediul în Mun. Adjud, Strada Siret, Bloc 28 CFR, Scara 2, etaj 3, Ap.14, C.U.I. 32565348, J39/652/2013, numit de Tribunalul Vrancea-Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ-Fiscal, prin încheierea nr.2/2025 din 27.01.2025, dosar nr.1085/91/2024, în temeiul art.99 și 100 din Legea 85/2014, NOTIFICĂ deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei, cu următoarele termene: depunerea cererii de admitere a creanței

-07.03.2025, întocmirea și publicarea în BPI a Tabelului preliminar de creanțe- 17.03.2025, întocmirea și afișarea tabelului definitiv -07.04.2025. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la 12.03.2024, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar în Focșani, str. Mare a Unirii nr.10, sc.4, ap.56, jud. Vrancea. Informații suplimentare: 0742.695493; liliana.orasanu@gmail.com.

TEAM INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului **ROYAL HOME CONSTRUCT SRL**, cod unic de înregistrare 33686453, nr. înregistrare în Registrul Comerțului București, J40/11826/2014 cu sediul social în București, Aleea Onisifor Ghibu, nr.9, Bloc O24, Sc.1, ap.4, Sector 3, conform încheierii din data de 16.01.2025 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă, în dosarul 47579/3/2024, în temeiul art.147, art.42, art.99 și art.100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică Deschiderea procedurii simplificate a falimentului în temeiul art.71 raportat la art.65 și art.67 din Legea nr.85/2014 împotriva debitorului Royal Home Construct SRL. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 28.02.2025. **TEAM INSOLV IPURL**, lichidator judiciar al **ROYAL HOME CONSTRUCT SRL**, cod unic de înregistrare 33686453, nr. înregistrare în Registrul Comerțului București, J40/11826/2014 cu sediul social în București, Aleea Onisifor Ghibu, nr.9, Bloc O24, Sc.1, ap.4, Sector 3, conform încheierii din data de 16.01.2025 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă, în dosarul 47579/3/2024, anunță: organizarea procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare pentru arhivarea documentelor debitoarei arhivă. Oferta trebuie să conțină un preț pentru toate operațiunile de verificare, selecționare, inventariere, legare, depozitare astfel încât să corespundă standardelor de cost -Statutul UNPIR. Oferta se comunica pana la 13.02.2025, 10:00 e-mail office@teaminsolv@yahoo.com.

ÎN TEMEIUL art.147 alin.(1) din Legea nr.85/2014, notificăm cu privire la intrarea în faliment prin procedura simplificată a societății **VERTIKAL PROJECT SRL**, cu sediul Timișoara, Str. Saagov, Nr.2/A, Ap.2(102), jud. Timiș, J35/3937/2006, CUI 19345299, prin Sentința civilă nr.14/16.01.2025 pronunțată în dosarul nr.2125/30/2024 de Tribunalul Timiș-Secția II-a Civilă, respectiv confirmarea în calitate de lichidator judiciar Consultant Insolvență **SPRL**. În temeiul art.145 alin.(2) lit a) din Legea nr.85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea societății Vertikal Project SRL. Administratorul statutar Avramuț Gh. este somat să procedeze la producerea de urgență către lichidatorul judiciar toate bunurile și arhiva contabilă aparținând societății Vertikal Project SRL. Termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 03.03.2025. Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 01.04.2025. Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor

împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 01.05.2025. Termenul administrativ de control a fost stabilit la data de 08.05.2025. Lichidator judiciar Consultant Insolvență **SPRL**, prin asociat coordonator ec. Popescu G.

OFERTE SERVICIU

U.A.T Comuna Gherghesti cu sediul în Gherghesti, str. Principala nr. 111, județul Vaslui, organizează concurs conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, pentru ocuparea următorului post contractual: SEF SVSU (normă întreagă), post vacant, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: Minim 12 clase; -vechime în muncă: Nu se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17.02.2025 inclusiv la sediul instituției. Informații suplimentare se obțin de la sediul instituției, telefon 0235435812 sau de pe portalul posturi.gov.ro.

Licenț Simion Mehedinți Vidra cu sediul în Vidra, str. Valeii D Cotea nr. 23, județul Vrancea, organizează concurs conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, pentru ocuparea următorului post contractual: informatician (0,5 normă), post vacant, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: Studii superioare de lungă durată, studii specifice postului din domeniul: informatică/ calculatoare și tehnologia informației, matematică-informatică/ingineria sistemelor/ informatică-energetică/automatizări și calculatoare/ cibernetică; -vechime în muncă: Vechime efectivă în specialitatea postului 1 an, constituie un avantaj; experiența în funcția de informatician într-o unitate de învățământ; -alte condiții: -configurare, administrare, mentenanță tehnică de calcul -creare administrare pagini web, baze de date -cunoștințe avansate de operare pe calculator. Data, ora și locul de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17.02.2025 inclusiv la sediul instituției. Informații suplimentare se obțin de la sediul instituției, telefon 0237673054 sau de pe portalul posturi.gov.ro.

DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL angajează 3 sudori. Pentru interviu: elena.chiorescu@metrologie3d.ro; +40787313927.

PRIMĂRIA Orașului Ulmeni, cu sediul în orașul Ulmeni, Str.Petre Dulfu nr.42, jud. Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale temporare vacante de muncitor necalificat, conform H.G.1336/2022. Concursul se va desfășura la sediul instituției: -Proba practică: 19.02.2025, ora 12:00; -Proba interviu: 21.02.2025, ora 12:00. Condiții specifice: -Studii: generale; -Vechime minimă în muncă: 7 ani. Data-limită depunere dosare de participare la sediul instituției: 11.02.2025, ora 14:00. Informații suplimentare se obțin de la sediul instituției și pe website: www.primariaulmeni.ro.

Angajam Vopsitori! Suntem în cautarea unor vopsitori cu experiență pentru a ne alătura echipei noastre dinamice! Dacă ai atenție la detalii și îți dorești un loc de muncă stabil, te așteptăm în echipa noastră. Cerințe: Experiență în vopsitorie (industrială, auto sau constructivă, etc.) constituie un avantaj; Cunoștințe despre tehnicile de vopsire și utilizarea echipamentelor specifice constituie un avantaj; Disponibilitate pentru muncă în deplasare; Seriozitate, dorința de învățare și capacitate de lucru în echipă; Ce Oferim: Salariu motivant, cu posibilități de creștere în funcție de experiență și performanță; Diuma și cazare asigurată pentru deplasări; Posibilități de avansare și dezvoltare profesională. Mediu de lucru profesionist și echipamente moderne; Posibilități de avansare în cadrul companiei. Angajările se fac din zonele: Constanta, Mangalia, Galati și zonele învecinate. Contact: 072243732

EUROBIKE UNIVERSAL SRL angajează 5 FUNCTIONAR ADMINISTRATIV cu studii medii. CV-urile se trimit pe email zte.shunfeng@gmail.com

PLURIDISCIPLINARITY Center SRL organizează în perioada 04.02.2025-12.03.2025 concurs în vederea ocupării unui post vacant de cercetător științific gradul I, 1 normă. Înscrierile la concurs se fac în 30 de zile de la data publicării anunțului. Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul concursului și alte informații sunt afișate la sediul centrului, pe website <https://pluridisciplinaritycenter.webnode.page/> și transmise spre publicare către portalul <https://jobs.mcid.gov.ro/>. Dosarele se primesc la sediul centrului până la data de 06.03.2025, orele 16.00, adresa Str.Sculptorilor 25B, Sector 6, București, România.

FAVBETONLINE SRL, cu sediul în Bucuresti, scoate la concurs postul de „Specialist SIG/IT”. Condiții: Studii superioare de specialitate, operare calculator: MS Office. Limba engleză. Candidații interesați sunt rugați să depuna CV pana la data de 06.02.2025 pe e-mail la adresa: alicia.olaru@favoritclub.ro. Cei selectați vor fi chemați la interviu în data de 07.02.2025, cand se va realiza selectia finala.

Societatea S.C. **CORPORATION PROP WORLDWIDE S.R.L.**, CUI 41144178, cu sediul social în Bucuresti, Sec 3, Str. Dristorului, Nr.1, Bl.A23, Sc.2, Et.2, Ap.24, Cam 2, angajează 1 persoana pentru ocupatia de asistent manager (Cod COR: 334303), cu experienta sub 3 ani, educatie: primar -fara studii, cu contract pe perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore pe zi. Activitatea se va desfășura la punctul de lucru al angajatorului situat în Bucuresti, Sec 2, Str. Ozari, Nr.40, Et.M, Ap.3. Ofertele de angajare pot fi transmise pe adresa de email radu.proca@air-recrutare.ro.

ANGAJĂM vânzător chioșc presă cu experiență în domeniu. Condiții avantajoase. Telefon: 0213180797.

Ai experiență în network marketing? Atunci ai o șansă ucișă! Firma abia intrată pe piața din România în octombrie 2013 caută distribuitori pentru un produs unic, revoluționar, care se adresează tuturor. Relații la tel: 073638757.

Rezultate concurs

Rezultate parțiale concurs

Pluridisciplinarity Center

Files

Rozultato.parziale_pdf

1 of 1

REZULTAT PARȚIAL AL CONCURSULUI DE CSI (EPRA)

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Agronomie, normă întreagă, post unic, la Pluridisciplinarity Center

Urmare a raportului comisiei de concurs, comisia stabilește rezultatele probei de concurs de doare și de interviu, comisia de concurs constituț în baza Deciziei nr.5/01.02.2024 - înunită în data de 07.03.2025, la Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Functia	Punctajul candidatului	Rezultatul probeilor
1	Coraci Brindusa	Cercetator științific gr. I (Cercetator principal R4)	1570,43	ADMIS

Contestația se depun până pe data de 10.03.2025, ora 10.00, la sediul social al Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptonilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București.

Afișat 07.03.2025

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL / Președinte al Consiliului Științific

Files (218.8 kB)

Name	Size	Download all
Rozultato.parziale_pdf	218.8 kB	Preview Download

20 VIEWS 7 DOWNLOADS

Show more details

Versions

Version v2 10.5281/zenodo.14593778 Mar 7, 2025

Version v1 10.5281/zenodo.14554537 Jan 15, 2025

View all 2 versions

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.14654536. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. Read more.

External resources

Indexed in

OpenAIRE

Communities

This record is not included in any communities yet.

Rezultatul final concurs

Pluridisciplinarity Center

Files

RezultatFinal.pdf

1 of 1

REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE CSI (EPRA)

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Agronomie, normă întreagă, post unic, la Pluridisciplinarity Center

Urmare a raportului comisiei de concurs, comisia stabilește rezultatele probei de concurs de doare și de interviu, comisia de concurs constituț în baza Deciziei nr.5/03.02.2024 - înunită în data de 07.03.2025, la Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Functia	Punctajul candidatului	Rezultatul probeilor
1	Coraci Brindusa	Cercetator științific gr. I (Cercetator principal R4)	1570,43	ADMIS

Nu au fost depuse contestații, decizia rămânând definitivă și irevocabilă.

Afișat 11.03.2025

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL / Președinte al Consiliului Științific
Prof.univ.dr. Mihai Coraci

Files (64.1 kB)

11 VIEWS 6 DOWNLOADS

Show more details

Versions

Version v2 10.5281/zenodo.15004837 Mar 11, 2025

Version v1 10.5281/zenodo.14673723 Jan 17, 2025

View all 2 versions

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.14673722. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. Read more.

External resources

Indexed in

OpenAIRE

Details

DOI

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Nr. înreg. 130/A-4/04.02.2025

ANUNȚ

Pluridisciplinary Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:

Post: Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)

Număr de posturi scoase la concurs: 1

Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă

Durata contractului: Nedeterminată

Postul este în domeniul: Agronomie

Specializarea: Agronomie

Cerințe: Experiență de cercetare în Agronomie, Agronomie Montană, Bioeconomie Montană, Economie Montană, Economie Agro-alimentară Montană

Atribuțiile postului: activități de cercetare și diseminare a rezultatelor conform fișei postului

Loc de derulare a concursului: Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, România

Dosarul de încriere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) <https://www.mcid.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-idt/> – sistem de cercetare – promovare CS I, CS II – Lista documentelor de concurs CS I.

Dosarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la sediul social al Pluridisciplinary Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București, România.

Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen, și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 183/2024 și normelor/reglementărilor aferente, Ordinului M.E.C.S. 6129/20.12.2016, precum și Regulamentului de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinary Center SRL.

Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinarycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinary Center SRL

Președinte Consiliu Științific

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

**Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant de
Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)**

	CS I
Data publicării anunțului pe platforma online națională oficială a MEC, la sediul și pe site-ul centrului	04.02.2025, ora 14.00
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs (în original), la sediul centrului	06.03.2025, ora 16.00
Data analizării dosarelor și realizarea interviurilor	07.03.2025, ora 15:00
Data afișării rezultatelor pe site-ul centrului	07.03.2025, ora 16:00
Data limită pentru depunerea contestațiilor	10.03.2025, ora 10:00
Data afișării rezultatelor finale pe site-ul centrului	11.03.2025, ora 10:00

PREZENTUL ANUNȚ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A CENTRULUI – SECȚIUNEA "ANUNȚURI", LA SEDIUL CENTRULUI, PE PLATFORMA ONLINE NAȚIONALĂ OFICIALĂ A MEC (<https://jobs.mcid.gov.ro/>), ÎN ZIARUL NAȚIONAL DIN ROMÂNIA ȘI PE PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ UPWORK. DATA: 04.02.2025.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL

Președinte Consiliu Științific

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

ANNOUNCEMENT

Pluridisciplinarity Center SRL organizes a competition/exam for career promotion at a professional level, as follows:

Position: Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)

Number of positions put up for competition: 1

Type of employment contract: Full-time individual employment contract

Contract duration: Indefinite

The position is in the field: Agronomy

Specialization: Agronomy

Requirements: Research experience in Agronomy, Mountain Agronomy, Mountain Bioeconomy, Mountain Economics, Mountain Agri-Food Economics

Job responsibilities: research activities and dissemination of results according to the job description

Competition venue: Central Business Plaza, Ploiești Street no. 9, 400157, Cluj-Napoca, Romania

The application file for the competition/exam must contain the documents published on the website of the Romanian Ministry of Education and Research (MEC)

<https://www.mcid.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-cs-idt/> – research system – promotion CS I, CS II – List of CS I competition documents.

Contest files must be submitted within 30 calendar days from the date of publication of the announcement – date of the start of the competition (04.02.2025), at the registered office of Pluridisciplinarity Center SRL at 25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest, Romania.

The duration and completion of the competition, respectively the exam, is 15 days from the date of registration for the competition/exam, at the level of the competition/exam committee, and 45 days from the submission of the competition/exam committee report and the file containing the documents related to the competition/exam to Romanian MEC.

The competition will be held in accordance with the provisions of the Romanian legislation in force – Law 183/2024 and adjacent rules/regulations, Romanian Order MECS 6129/20.12.2016, as well as the Exam Regulation of Pluridisciplinarity Center SRL.

Additional information can be obtained by calling 0774980339 or emailing pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL

President of the Scientific Council

Prof. Mihai Covaci, PhD

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

**The competition schedule for the vacant position of
Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)**

	CS I
Date of publication of the announcement on the official national online platform of MEC, at the headquarters and on the center's website	04.02.2025, 2:00 p.m.
Deadline for submitting competition files (in original) at the center's headquarters	06.03.2025, 16:00
Date of file analysis and interviews	07.03.2025, 15:00
Date of results display on the center's website	07.03.2025, 16:00
Deadline for submitting appeals	10.03.2025, 10:00
Date of display of final results on the center's website	11.03.2025, 10:00

THIS ANNOUNCEMENT WAS PUBLISHED ON THE CENTER'S WEBSITE - "ANNOUNCEMENTS" SECTION, AT THE CENTER'S HEADQUARTERS, ON THE OFFICIAL NATIONAL ONLINE PLATFORM OF MEC (<https://jobs.mcid.gov.ro/>), IN THE NATIONAL NEWSPAPER OF ROMANIA AND ON UPWORK INTERNATIONAL PLATFORM. DATE: 04.02.2025.

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL

President of the Scientific Council

Prof. Mihai Covaci, PhD

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București

CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Tel. 0774980339; E-mail: pluridisciplinaritycenter@consultant.com

Nr. înreg. 130/A-41/07.03.2025

REZULTAT PARȚIAL AL CONCURSULUI DE CSI (CPR4)

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Agronomie,
normă întreagă, post unic, la Pluridisciplinarity Center

Urmare a raportului comisiei de concurs, comisia stabilește rezultatele probei de concurs de dosare și de interviu, comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr.5/03.02.2024 - întrunită în data de 07.03.2025, la Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Punctajul candidatului	Rezultatul probelor
1	Covaci Brîndușa	Cercetător științific gr. I (Cercetător principal R4)	1570,43	ADMIS

Contestațiile se depun până pe data de 10.03.2025, ora 10.00, la sediul social al Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București.

Afișat 07.03.2025

Administrator Pluridisciplinarity Center SRL / Președinte al Consiliului Științific

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București

CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Tel. 0774980339; E-mail: pluridisciplinarycenter@consultant.com

Nr. înreg. 130/A-41/11.03.2025

REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE CSI (CPR4)

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Agronomie,
normă întreagă, post unic, la Pluridisciplinary Center

Urmare a raportului comisiei de concurs, comisia stabilește rezultatele probei de concurs de dosare și de interviu, comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr.5/03.02.2024 - întrunită în data de 07.03.2025, la Central Business Plaza, Strada Ploiești nr. 9, 400157, Cluj-Napoca, a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Punctajul candidatului	Rezultatul probelor
1	Covaci Brîndușa	Cercetător științific gr. I (Cercetător principal R4)	1570,43	ADMIS

Nu au fost depuse contestații, decizia rămânând definitivă și irevocabilă.

Afișat 11.03.2025

Administrator Pluridisciplinary Center SRL / Președinte al Consiliului Științific

Prof.univ.dr. Mihai Covaci

